

Преследование православия в СССР как попытка разрушения евразийской роли России: Частный пример Григория Доли и Преображенского Храма поселка Ледное
Persecuting Orthodoxy in the Soviet Union as an Attempt of Destroying the Russia's Eurasian Mission: An Example of Grigory Dolya and St Transfiguration Temple in Lednoe

Reverend Father Archpriest Evgeny I. Legach¹

Rev Fr Archpriest Evgeny I. Legach,
Dr habil (Medicine), PhD (Medicine),
Doctor of Theological Science,
Professor,
Archpriest,
Chief Scientific Researcher of
the Department
of Cryoendocrinology,
Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine
of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Dean of St Transfiguration Orthodox Temple in Lednoe,
Kharkov,
Dean of St Anthony Orthodox Temple in Karazin Kharkov
State University,
Ukraine

Article No / Номер статъи: 010210192

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

Legach, Evgeny I., Rev. 2021. "Persecuting Orthodoxy in the Soviet Union as an Attempt of Destroying the Russia's Eurasian Mission: An Example of Grigory Dolya and St Transfiguration Temple in Lednoe." *Eur Crossrd* 3, 010210192.

¹ Please send the correspondence to e-mail: evlegach@gmail.com.

Permanent URL links to the article:

<http://eurcrossrd.ru/pdf/Vol.%203.%20Issue%201.%20010210192%20RUS.pdf>
<https://hdl.handle.net/20.500.12656/eurcrossrd.3.010210192>

Received in the original form: 12 July 2021

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 15 August 2021

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with major revisions

2nd review cycle ready: 26 October 2021

Accepted: 5 November 2021

Published online: 12 November 2021

ABSTRACT

Rev Fr Archpriest Evgeny I. Legach. *Persecuting Orthodoxy in the Soviet Union as an Attempt of Destroying the Russia's Eurasian Mission: An Example of Grigory Dolya and St Transfiguration Temple in Lednoe.* In 1920s there was a split in Russian Orthodoxy initiated by the Soviet government. Traditionalists and "renovationists" appeared, with the latter being artificially created with Bolsheviks' approval to undermine the Eurasian role of the former Russian Empire. Traditionalists who became supporters of newly elected Patriarch Tikhon were severely persecuted by Soviet officials. In the paper, I study the crisis of Russia's Eurasian mission with example of priest Grigory Dolya, Dean of St Transfiguration Temple in Lednoe, Kharkov, Ukraine, who is currently being considered to be glorified as a new Orthodox saint martyr by the Ukrainian Orthodox Church.

Key words: Grigory Dolya, Kharkov, Lednoe, Ukrainian Orthodoxy, Bolshevism, Renovationism, Eurasian role of Russia, Orthodoxy persecution

РЕЗЮМЕ

Отец протоперей Евгений Иванович Легач. *Преследование православия в СССР как попытка разрушения евразийской роли России: Частный пример Григория Доли и Преображенского Храма поселка Ледное.* В 1920-х годах в русском православии из-за вмешательства советской власти произошел раскол. Появились традиционалисты и «обновленцы», причем движение последних было искусственно создано с негласного одобрения большевиков для подрыва евразийской роли бывшей Российской империи. Традиционалисты, ставшие сторонниками новоизбранного Патриарха Тихона, подвергались жестоким гонениям со стороны советских воостей. В статье я исследую кризис евразийской миссии России на примере священника Григория Доли, настоятеля Преображенского храма в пос. Ледное, Харьков (Украина). В данный момент рассматривается вопрос о его прославлении в лике священномучеников Украинской Православной Церковью.

Ключевые слова: Григорий Доля, Харьков, Ледное, украинское православие, большевизм, обновленцы, евразийская роль России, преследования православия

ВВЕДЕНИЕ

ТЕМА ГОНЕНИЙ НА ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ и ее внутреннего раскола в первой половине XX в. весьма драматична и является малоисследованной. Декрет большевиков об отделении церкви от государства и школы от церкви (1918), согласно которому Церковь на подвластных Советам территориях была лишена всех прав, в частности, права собственности и владения движимым и недвижимым имуществом, нанесло Русской православной церкви первый ощутимый удар. Храмы, часовни, молитвенные дома переходили в собственность советского государства и только с его разрешения могли передаваться в «пользование» религиозным общинам (Pospelovsky 1995: 50). При этом пользование храмами, предоставленными властями, теперь облагалось налогами наравне с предпринимательской деятельностью².

В соответствии с Декретом также была учреждена «ликвидационная» комиссия, под началом которой на всей территории нового советского государства начинается закрытие духовных школ, запрет преподавания Закона Божия в учебных заведениях, конфискация церковного имущества, закрытие монастырей и храмов, кощунственное осквернение святынь. Массовые протесты православного населения против антирелигиозных норм Декрета подавлялись большевиками жесточайшим образом: только в феврале 1918 г. были расстреляны мирные крестные ходы (демонстрации) верующих в Воронеже, Харькове, Саратове и других городах, без суда и следствия расстреливались священнослужители и монашествующие (History... 2010: 363). С укреплением позиций большевиков репрессии начинают приобретать системный и легальный характер.

В 1919 г. Наркомюст издает постановление об организации вскрытия мощей. По всей стране начинаются массовые кощунства и осквернения мощей святых. По неполным данным, к осени 1920 г. на территории СССР было «вскрыто» более 60 раков с мощами (Regelson 1977: 257-258). В связи с этим патриарх Тихон (Белавин) направляет обращение к В. Ленину, в котором говорит о том, что «...Вскрытие мощей нас обязывает встать на защиту поругаемой святыни и вещать народу: должно повиноваться более Богу, нежели человекам...». После этого обращения, 13 июня 1919 г., на патриарха Тихона было совершено покушение с нанесением ножевого ранения (Gubonin 1994: 159), а репрессии против Церкви начали набирать обороты: в 1920 г. Наркомюст издал новый циркуляр для губисполкомов о ликвидации мощей во всероссийском масштабе (History... 2010: 156). Таким образом, к концу 1920 г. на территории страны было ликвидировано 673 монастыря, а репрессии приобрели плановый повсеместный характер. Одновременно разрабатывались проекты по устранению патриаршества (Shumilo 2011).

В это же время отчасти из-за климатических условий, но в большей мере из-за неблагоприятно сложившейся международной обстановки, а также политике «красного террора и продразверсток», страну охватывает сильный голод, от которого погибли миллионы граждан. Церковь откликается на «народную беду» и по инициативе патриарха Тихона учрежда-

² Декрет об отделении церкви от государства в С.С.С.Р. // Полный сб. декретов под ред. П. А. Красикова. 3-е изд, испр. и доп. М.: Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1926.

ет Всероссийский церковный комитет помощи голодающим (1921) (Posvelovsky 1995: 103), во всех храмах идет сбор пожертвований, однако активная деятельность Церкви пресекается, а собранные средства передаются правительственному комитету помощи голодающим. ВЦИК издает Декрет о насильственном изъятии церковных ценностей (1922) (Ibid), мотивируя нежелание православной церкви помогать голодающим.

Начинается второй, еще более жестокий период борьбы с Церковью. На заседании Политбюро ЦК ВКП(б) была ясно определена задача подавления и постепенного уничтожения Православной Церкви в стране (1922). Роль главного исполнителя государственной воли переходит к Государственному политическому управлению (ГПУ) под руководством Ф. Дзержинского. Насильственное изъятие церковных ценностей, сопровождавшееся осквернением святынь и кровопролитием, вызывает ожесточенное сопротивление народных масс. Государство повсеместно внедряет карательные меры, открываются массовые уголовные производства против верующих, к суду и аресту привлекается патриарх Тихон за смелые выступления против богоборческой политики государства. Только в течение 1922 г. по уголовным делам, заведенным в результате сопротивления изъятию церковных ценностей, было расстреляно 8100 священников, монахов и послушников!

В данной статье рассмотрим не только сам процесс гонений на Русскую православную церковь со стороны большевиков, ибо эта тема разрабатывается в литературе в том числе и другими исследователями, но сосредоточимся на том, какой вред нанесли советские гонения евразийской миссии России через гонения. Вначале изучим общий социальный фон, а затем перейдем к конкретному примеру деятельности и подвига иерея Григория Доли.

ОБНОВЛЕНЧЕСКИЙ РАСКОЛ: ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ПОДРЫВ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ БЫВШЕЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Для сломя духа Церкви и разложения ее изнутри советским государством был спровоцирован так называемый «обновленческий раскол» (1922), одним из пунктов программы которого было «построение коммунистическим режимом Царства Божия на земле». Эта программа была явно направлена на уничтожение евразийской идеологии бывшей Российской империи, согласно которой православие являлось главной религиозной и политической объединительной силой, гарантировавшей единство народов, проживавших на ее огромной территории, под правлением православного государя. Раскол в церкви должен был привести к подрыву идеи духовного единства на огромных евразийских территориях, на которые еще совсем недавно претендовало Белое движение, например, адмирал Колчак, для создания собственного государства – правопреемника Российской империи. Советской власти такое воскрешение евразийских настроений было не нужно, а Православная церковь в первую очередь его поддерживала.

От патриарха Тихона потребовали самоустранения от дел и передачи полноты церковной власти «инициативной группе», однако патриарх, понимая сложность ситуации назначает временным Местоблюстителем Патриаршего Престола авторитетного иерарха Церкви

Агафангела (Преображенского) (Shumilo 2011). Предвидя недостижение своих целей, ГПУ ограничивает митр. Агафангела в передвижении, запрещая ему въезд в Москву.

«Тихоновская» (на языке большевиков) церковь, оказалась вне закона, что подтолкнуло многих православных служителей перейти на нелегальное положение. Ближайший сподвижник патриарха Тихона, митрополит Петроградский Вениамин (Казанский) в 1922 г. благословляет создание в Петрограде нескольких нелегальных монашеских общин, и со временем в течение 1920-х гг. практически вся территория страны, особенно Россия и Украина, оказалась покрыта сетью небольших «домашних» монастырей (Smolich 1999: 563).

В то же время «инициативной группой» при поддержке государства было создано «Высшее церковное управление» (ВЦУ), которое приняло на себя все полномочия по управлению Русской Церковью, патриарх Тихон был помещен под домашний арест и отстранен от дел (Investigation... 2000).

Каноничность ВЦУ не признали многие иерархи, первым из которых стал будущий священномученик, ближайший сподвижник патриарха Тихона, митрополит Петроградский Вениамин (Казанский), обратившийся к пастве с посланием, запрещающим попытки церковного переворота, за что был арестован на следующий же день. Было заведено уголовное производство, в рамках которого к суду было привлечено 86 человек; митр. Вениамин и еще 9 человек были приговорены к расстрелу, 54 – к тюремному заключению (History... 2010: 178-179).

По всей стране начинаются массовые аресты и расстрелы «тихоновцев», в вину которым вменяется факт поминовения имени патриарха Тихона (Белавина) на богослужениях и отказ подчиняться ВЦУ. В тех местах, где власть встречала отпор со стороны верующих, храмы насильно передавались в руки обновленцев. Поминание «гражданина Белавина» однозначно трактовалось как «антисоветская контрреволюционная деятельность». Со своей стороны патриарх Тихон осудил обновленческий раскол и действия ВЦУ.

Некоторые церковные иерархи, напротив, признают действия ВЦУ каноничными, например, будущие патриархи Сергей (Страгородский) и Алексей (Симанский). Так, епископ Ямбургский Алексей (Симанский), будучи викарием петроградской епархии, в обращении к пастве признал легитимность ВЦУ и принял на себя управление епархией. Несколько позже, в 1922 г. митрополит Сергей (Страгородский) опубликовал обращение к епископату Русской православной церкви, в котором ВЦУ признавалось «единственной, канонической, законной, верховной церковной властью и все распоряжения, исходящие от нее, – вполне законными и обязательными» и призвали других пастырей «последовать их примеру» (Grabbe 1991: 38-39), что внесло величайшее смятение в ряды верующих. Через небольшое время к митр. Сергию (Страгородскому) присоединилось 73 епархиальных архиерея, 37 присоединились к обновленческому ВЦУ, верными же патриарху Тихону остались 36 епископов (Regelson 1977: 89).

Так «тихоновцы» остаются в меньшинстве, мало того, ВЦИК утверждает Декрет «О порядке созыва съездов и всероссийских совещаний различных союзов и объединений и о регистрации этих организаций» (1922), в соответствии с которым нелегитимными призна-

вались все общества, не прошедшие регистрацию в НКВД республик³, но по факту, регистрация предоставлялась лишь обновленческим общинам, которым и выписывались мандаты на пользование «тихоновскими» храмами. Таким образом, «тихоновские» общины, лишаясь храмов и подвергаясь государственным репрессиям, вынуждены были переходить на нелегальное положение и совершать богослужения «по домам», тайным образом.

Следует упомянуть, что переход на тайные богослужения благословляли многие православные подвижники, в частности, прославленный Оптинский старец Нектарий (Тихонов), создателями же сети тайных монастырей и приходов исследователи называют «даниловскую» группу архиереев – общество при Свято-Даниловом мужском монастыре г. Москвы под окормлением архиепископа Волоколамского Феодора (Поздеевского). С 1920-х гг. стали совершаться тайные хиротонии, благодаря которым начали появляться тайные епископы (History... 2010: 526-527). Важным будет упомянуть тот факт, что сам патриарх Тихон из заключения передал свое благословение на совершение тайных хиротоний, причем тайные хиротонии и монашеские постриги патриарх благословил совершать как можно чаще (Vostryshev 1990: 145).

Каноническая деятельность «тихоновских» общин регулировалась Постановлением патриарха Тихона, Синода и Высшего Церковного Совета «О самоуправлении епархий» (1920)⁴, что послужило отправной точкой для создания Русской Православной Церкви За границей. Так, в условиях разрыва связи с церковным центром или прекращением его деятельности, в условиях гонений, ради сохранения каноничных устоев Церкви духовенству предписывалось переходить на положение временного самоуправления, «сообразуясь с Писанием, церковными канонами и обычным церковным правом, по совести и архиерейской присяге, впредь до восстановления Высшей Церковной Власти...» (Gubonin 1994: 219-221). Вследствие всех этих фактов произошёл раскол Русской Церкви, но предполагаемой централизации церковной власти под началом ВЦУ не произошло, поскольку «тихоновские» епархии перешли на самоуправление, сохранив свое каноническое устройство.

Между тем, два церковных лагеря «тихоновцев» и «обновленцев» вступают в полемику. «Тихоновцев» называют «контрреволюционерами», против которых необходимо вести борьбу на государственном уровне. Интересным является официально провозглашенный тезис, одобренный на II-м Всероссийском Поместном Соборе Православной Российской Церкви (т.е. обновленческой церкви) (1923), согласно которому

Церковным людям не следует видеть в советской власти власть антихристову... Собор обращает внимание, что советская власть, государственными методами, одна во всем мире, имеет цель осуществить идеалы царствия Божия. Поэтому каждый верующий церковник должен быть не только честным гражданином, но и всемерно бороться, вместе с

³ О порядке созыва съездов и всероссийских совещаний различных союзов и объединений и о регистрации этих организаций: Декрет ВЦИК от 12 июня 1922 г.

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1343.htm

⁴ О самоуправлении епархий: Пост. патриарха Тихона, Синода и Высшего Церковного Совета № 362 от 20 ноября 1920 г. <https://drevo-info.ru/articles/6102.html>

советской властью, за осуществление на земле идеалов Царства Божия⁵.

Кроме того, Собор объявил о лишении священного сана и монашества патриарха Тихона, ликвидации института патриаршества, провозгласил начало церковной реформации, и отлучение от церкви всех зарубежных иерархов. Законность постановлений собора была признана Константинопольским, Александрийским и Иерусалимским патриархатами, которые вступили в евхаристическое общение с обновленческой ересью и стали инициировать проведение «Всеpravославного (Вселенского) собора», чему воспрепятствовало сильнейшее землетрясение в Иерусалиме.

Обновленческая церковь начинает делиться на ряд мелких группировок, конкурирующих за власть («Живая церковь», «Союз общин древнеапостольской церкви», «Союз церковного возрождения» и др.), и тем не менее в течение 1922-1923 гг. в ведение обновленцев передается 2/3 всех действующих церквей в государстве. Опальное положение патриарха Тихона и его сторонников вызвали сочувствие во всем мире. Правительство Великобритании направило советскому правительству официальную ноту, в которой одно из требований заключалось в освобождении Патриарха Тихона, в случае же отказа Великобритании предполагалось прекратить дипломатические и экономические отношения с СССР (Ультиматум Керзона, 1923)⁶. Данная нота возымела действие, и патриарх Тихон был освобожден из-под ареста, задекларировав, что он отныне не является врагом советской власти.

Освобождение патриарха Тихона наносит удар по обновленчеству, и через покаяние ее адепты начинают возвращаться в лоно «тихоновской» церкви. ГПУ, обеспокоенное потерей авторитета обновленческой церкви, инициирует проведение съезда обновленцев (1923), на котором церковь получает название «Русская православная церковь» с управленческим органом – Синодом. В нормативных актах светской власти данный факт находит свое отражение: Наркомюст издает циркуляры о запрете поминания патриарха Тихона на литургиях (1923, 1924) (Regelson 1977: 354-355), но верующие в подавляющем большинстве отказываются посещать храмы, где патриарха не поминали – настолько значимым был авторитет патриарха Тихона в народе!

⁵ Священный Собор Православной Церкви. 4 вып. М., 1918. Поместный Собор Российской Православной Церкви. М., 1923; Деяния II-го Всероссийского Поместного Собора Православной Церкви. М., 1923.

⁶ Ультиматум Керзона от 8 мая 1923 г.: История дипломатии. Том 3, ОГИЗ, 1945.

Fig. 1. Patriarch Tikhon who was persecuted by Soviet authorities.

В начале 1924 г. патриарх Тихон издал воззвание о подготовке к созыву законного Поместного Собора, однако 7 апреля 1925 г. он при загадочных обстоятельствах внезапно скончался. 1 ноября 1981 года решением Архиерейского собора РПЦЗ патриарх Тихон (Белавин) был канонизирован в лике исповедников со включением в Собор святых новомучеников и исповедников Российских, 9 октября 1989 года канонизирован Архиерейским собором РПЦ.

Через несколько дней после смерти Патриарха в центральных советских газетах было опубликовано завещание патриарха Тихона, подлинность которого оспаривается. На основании диссертационного исследования современного исследователя Д. Сафонова «Патриарх Тихон и советская власть: к проблеме государственно-церковных отношений в 1922-1925 гг.» (2004) (Safonov 2004), убедительно доказывается подложность текста «Послания», иными словами, текст, опубликованный в советских СМИ, фактически не был составлен Патриархом.

Подлинное патриаршее послание, датированное 07 января 1925 г., было оглашено сразу же после его смерти, согласно которому Местоблюстителем Патриаршего престола был назначен митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), в случае же его смерти, отказа либо иных непреодолимых обстоятельств - митрополит Ярославский Агафангел (Преображенский) или митрополит Крутицкий Петр (Полянский). Митрополиты Кирилл и Афанасий были арестованы, следовательно Местоблюстителем Патриаршего престола был избран митрополит

Петр (Полянский), который в своей политике придерживался принципов: строгого соблюдения канонического православия, противодействия обновленчеству, отказа от сотрудничества с ОГПУ, поэтому митр. Петр обратился с посланием к «архипастырям, пастырям верным чадам Православной Российской Церкви» (1925), в котором обличил политику обновленцев и призывал хранить верность Истинному Православию (History... 2010: 207), что вызвало недовольство обновленцев и разработку специального плана ОГПУ по устранению митр. Петра.

В 1925 г. государственной комиссией ЦК ВКП(б) по проведению Декрета об отделении Церкви от государства был опубликован ряд статей в крупнейших советских СМИ с компрометирующими сведениями о митр. Петре и возбуждении уголовного расследования против него. В течение 1925 г. был произведен ряд арестов «тихоновских» архиереев. Предчувствуя свой скорый арест, митрополит Петр назначает себе временных заместителей, но, к сожалению, одновременно вместе с Местоблюстителем Патриаршего престола были арестованы все архиереи, названные Местоблюстителем.

Через четыре дня митр. Сергей (Страгородский), не посчитавший нужным согласовать свои действия с другими иерархами, указанными в Завещании, заявил о принятии на себя прав Заместителя Патриаршего Местоблюстителя (Grabbe 1991: 56). Данное заявление митр. Сергия не было признано многими архиереями. Так, категорически выступил против легитимности его принятия на себя обязанностей Патриаршего Местоблюстителя архиеп. Андрей Уфимский с группой епископов, к их мнению присоединились и другие архиереи. На собрании в Свято-Даниловом монастыре Москвы согласно решению архиерейского собрания, был учрежден Временный высший церковный совет (ВВЦС) под председательством архиепископа Екатеринбургского Григория (Яцковского), из-за чего в церкви произошел новый, «григорианский» раскол, также получивший поддержку советской власти.

ДАЛЬНЕЙШАЯ БОРЬБА С ЕВРАЗИЙСКОЙ МИССИЕЙ ПРАВОСЛАВИЯ В РОССИИ И НА УКРАИНЕ

К противостоявшим между собой «СЕРГИЕВЦАМ» и «ГРИГОРЬЕВЦАМ» в 1926 г. обратился с посланием освободившийся из заключения старейший митрополит Русской церкви Ярославский Агафангел (Преображенский), наделенный Патриархом Тихоном полномочиями Патриаршего Местоблюстителя, в котором объявил о своем вступлении в права Патриаршего Местоблюстителя, надеясь избежать усугубления дальнейшего раскола (Regelson 1977: 109-111), однако митр. Сергей (Страгородский) сложить с себя полномочия категорически отказался несмотря на то, что последний действующий законный Патриарший Местоблюститель Петр (Полянский), находившийся в местах лишения свободы, письменно признал каноничность притязаний митр. Агафангела (Преображенского), отозвав полномочия митрополита Сергия (Страгородского) как своего заместителя. В назревшем церковном конфликте митр. Агафангел, пытаясь примирить враждующие стороны, в письме митр. Петру (1926) рекомендовал передать Патриаршее Местоблюстительство митрополиту

Кириллу (Смирнову), указанному в своем Завещании патриархом Тихоном первым в списке (Gubonin 1994: 475).

В условиях фактического отсутствия канонической церковной власти и взаимной борьбы митр. Сергия, митр. Агафангела и архиеп. Григория, в 1926 г. была предпринята попытка проведения тайного Собора Русской Церкви посредством сбора подписей 72 архиереев, целью которого были тайные выборы патриарха, причем митр. Сергей в мероприятиях по подготовке к собору участия не принял. В ноябре 1926 г. подавляющим большинством голосов к избранию всероссийским Патриархом была предложена кандидатура митрополита Казанского Кирилла (Смирнова) (Zhuravsky 2004: 251-252).

Однако на последней стадии проведения выборов, внезапно были арестованы участники тайного сбора подписей, и в руках следственных органов оказались все документы несанкционированного советской властью тайного проведения выборов всероссийского Патриарха. Почти все участники тайного голосования были арестованы и заключены в лагеря, митрополит Кирилл (Смирнов) был снова арестован и получил новый срок заключения. Следует сказать, что митр. Сергей также подвергся аресту, но был в скором времени освобожден, по некоторым источникам, дав согласие на сотрудничество с органами безопасности (Shkarovsky 1999: 10). По освобождении митр. Сергия (Страгородского) в 1927 г. им был создан временный патриарший синод (ВПС), куда входили некоторые представители обновленческой церкви, вместе с тем, все кандидатуры членов ВПС были согласованы с органами безопасности.

Богоборческая власть, потерпев неудачу с обновленческим расколом, решила изменить тактику и заручиться поддержкой самой влиятельной, «тихоновской» Церкви с целью контролировать религиозное население страны. Так, был совершен новый церковный переворот, получивший название «новообновленческого» («сергианского») (Shumilo 2011). Десятью годами позже митр. Сергей, сославшись на смерть митр. Петра – стал Местоблюстителем Патриаршего Престола Православной Российской Церкви (1936). Митр. Петр (Полянский) был расстрелян через год после этого, в октябре 1937 г., митрополиты Кирилл (Смирнов), Иосиф (Петровых) и архиепископ Серафим (Самойлович) – в ноябре 1937 г. Все они не признали легитимность притязаний митр. Сергей (Страгородского) на должность Патриаршего Местоблюстителя (Ibid).

Митр. Сергей при поддержке ВПС издает «Послание Заместителя Патриаршего Престола и Временного при нем Патриаршего Священного Синода» (Декларация о лояльности к советской власти) (1927) (Tsurin 2007: 328-334). В документе отмечалось стремление Патриарха Тихона «поставить Православную Русскую церковь в правильные отношения к Советскому правительству и тем дать Церкви возможность вполне законного и мирного существования», чему помешали разные обстоятельства, в частности зарубежные враги СССР, именно поэтому в интересах Церкви «показать, что церковные деятели не с врагами нашего Советского государства, а с нашим народом и с нашим правительством». Именно для констатации данного факта и было написано «Послание», было задекларировано «не только каноническое, но и по гражданским законам вполне легальное центральное управление Церкви». В документе выражалась «благодарность Советскому правительству за такое внимание к духовным нуждам православного населения», основным посылом Декларации ста-

ла «лояльность к советской власти», «осознание Советского Союза гражданской Родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи». В «Послании» критике подвергались «люди, не желающие понять „знамений времени“, которые не в состоянии порвать с прежним режимом, не порывая с православием», а подобное поведение «тормозило усилия Святейшего Патриарха установить мирные отношения Церкви с Советским правительством». Православные иерархи зарубежной РПЦ должны были поставить свои подписи под Декларацией, засвидетельствовав свою «лояльность к советской власти», иначе они объявлялись раскольниками. В Декларации ставился вопрос о возможности созыва второго Поместного Собора (после Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг.), «который изберет нам уже не временное, а постоянное центральное церковное управление». Такой собор состоялся в 1943 г., на котором митр Сергей (Страгородский) был выбран новым патриархом ⁷.

Данный документ и по прошествии ста лет со дня его опубликования имеет важное значение для современной РПЦ и до сих пор расценивается неоднозначно. Решение митр. Сергия в сложившихся исторических условиях жесткой борьбы с религией и Русской Церковью, явилось вынужденным шагом для ее сохранения в какой бы то ни было каноничной форме. Но то, что этим документом был забит острый гвоздь в раздираемое расколами Тело Христовой Церкви – очевидный факт. Декларация неоднозначно расценивается историками и вызывает горячую полемику в церковных кругах. Предполагаю, что и в будущем единственно верную оценку данному документу вынести будет невозможно. В то же время исторические жернова богоборческой советской эпохи перемололи миллионы жизней верующих людей, изменили и искалечили сотни миллионов судеб, увенчали венцами новомученичества и исповедничества десятки тысяч наших предков.

Возвращаясь к событиям 1927 г., следует отметить, что первоначально Декларация на вызвала резкого осуждения. Обновленцы констатировали «идеологическую победу над «тихоновцами»⁸. Патриаршую же церковь более возмутило решение о поминовании властей и непоминовании архиереев, находящихся в ссылке. Основное оппозиционное ядро сложилось вокруг Ленинградского митр. Иосифа (Петровых), получившее впоследствии наименование «иосифляне», к которому примкнул ряд епископов. Так, недоумение иерархов вызвала возможность вмешательства государства в церковную политику церкви, в частности, проведение епископских хиротоний с одобрения властей, ведь Церковь от государства была отделена с учреждением советского устройства в стране! Если до принятия Декларации за заключенными епископами сохранялись их кафедры, то после принятия этого документа ссыльных архиереев отправляли на покой.

Действующий на то время Патриарший Местоблюститель митрополит Крутицкий Петр направил письмо митр. Сергию с «убедительной просьбой исправить ошибку, поставившую Церковь в унижительное положение, вызвавшую в ней раздоры и разделения, и омрачив-

⁷ Обращение «обновленческого» Синода Православной Российской Церкви к работникам епархий с разъяснением воззвания Митрополита Нижегородского Сергия. Русская православная церковь и коммунистическое государство. 1917-1941. Документы и фотоматериалы. М., 1996.

⁸ Там же.

шую репутацию ее предстоятелей». Местоблюститель просил «устранить и прочие мероприятия, превысившие полномочия» митрополита Сергия (Страгородского).

Соловецкие епископы в своем послании, одобряя обращение Высшего церковного органа к советскому правительству с заверением лояльности в отношении к советской власти, тем не менее осудили вмешательство государства-богоборца в область церковных дел.

Основная же часть духовенства, не принявшая положений Декларации и не спешившая прервать канонического общения с митр. Сергием, не поминала его имени на богослужениях, либо не поминали советскую власть. Данная группа получила название «непоминающих». Впоследствии все они были запрещены в служении митр. Сергием и исключены из ведения Патриархии. В Постановлении «Об отношении к священнодействиям, совершенным раскольничьим клиром», изданным Синодом, было указано, что таинства, совершаемые духовенством, находящимся в запрете и отделившимся от митр. Сергия, считать недействительными, а умерших в расколах, «даже по усиленной просьбе родственников», отпевать не следует так же, как и совершать по ним заупокойную литию (Gubonin 1994: 644).

Последствия введения «коммунистического христианства», которое было нацелено вытеснить истинное христианство, имеющее евразийский характер, были ужасающими, так к началу Второй мировой войны в каждой области страны из многих сотен церквей осталось 5-10, все епископы (за исключением немногих, сотрудничавших с властями) и большинство священников были замучены в концлагерях. Таким образом, по выражению Бориса Талантова, митр. Сергий «никого и ничего не спас, кроме своей собственной особы, потеряв в глазах верующих всякий авторитет» (Talantov 2021), а корни церковного кризиса, обнаружившегося в начале XXI в., уходят вглубь к «сергианским» 1920-м годам. Что же касается зарубежной РПЦ, то Декларация была решительно отвергнута и многие годы служила препятствием к воссоединению.

Важным будет указать тот факт, что после опубликования Декларации Русская Церковь получила официальную постоянную легализацию, но государство получило возможность применять карательные меры в отношении несогласных: при аресте агент ГПУ спрашивал епископа или священника: «Как вы относитесь к Декларации митрополита Сергия?»; при отрицательном ответе, данный епископ признавался контрреволюционером и брался под стражу (Gubonin 1994: 409). Со временем в репрессивную мясорубку попали все религиозные течения, проявляющие активность.

В «Рождественском послании Патриарха Московского и всея Руси Пимена архипастырям, пастырям, всем верным чадам Русской Православной Церкви и соотечественникам, проживающим за рубежами нашей Родины» (1974) было отменено требование Церкви «о лояльности к церковной власти» со стороны зарубежных иерархов. В то же время Патриарх Пимен «скорбил об озлоблении, которое выражалось в запрещении любого общения с сынами Церкви Отечественной и проникло в соборные постановления, пастырские послания и проповедь, звучащую с амвонов святых храмов Божиих» за рубежом⁹.

⁹ Послание Патриарха Пимена и Священного Синода РПЦ к находящимся в церковном расколе, именующем себя "Русская Зарубежная Церковь", из недр Русской Православной Церкви произошедшим. <https://credo.press/75007>

В воззвании Архиерейского собора РПЦ (1990) было заявлено, что Церковь не считает себя связанной Декларацией митрополита Сергия (1927)¹⁰, отметив при этом, что митрополит Сергий (Страгородский) также находился под давлением, и Декларация имела своей целью «поставить Церковь в правильные отношения к советскому правительству». В настоящее время принцип о недопустимости вмешательства государства в духовную жизнь Церкви содержится в документе «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», принятом на юбилейном Архиерейском соборе 2000 г.¹¹

Что касается Декларации 1927 г., то она была растиражирована типографским способом и распространена по всем епархиям СССР. Смятения и недоумение православных вылились в широкую оппозицию политике митр. Сергия.

В частности, епископ Старобельский Павел (Кратиров) издал открытое письмо «О модернизированной Церкви, или о Сергиевском православии», в котором указывал, что «Декларация затрагивает саму суть православно-церковного вероучения, внедряет ересь модернизированного богоотступничества, естественным последствием которой явилась церковная смута и раскол» (Ivanov 1992: 24-25). В следующем письме еп. Павел спрашивает: «Неужели из-за сохранения церковно-хозяйственного имущества (храм, здание, утварь) можно продать Христа и Царство Божие? Какая же тогда разница между Иудой и современными Хриstopродавцами?» (Osipova 2008: 16-17).

Несогласные с заявленными в Декларации тезисами указывают на тот факт, что при сохранении фикции каноничности Православия митр. Сергий отказался от церковной свободы, пытаясь совместить несовместимое, «чтобы не быть гонимым за крест Христов». Таким образом, отвергнувшие тезисы Декларации иерархи, большинство из которых или пребывало в заключении, или отказалось сотрудничать с органами ОГПУ, перешли в стихийную оппозицию «непоминающих», которых митр. Сергий подвергает «запрещениям» и «отлучению». Упомянем и тот факт, что «непоминающих» советская система классифицирует как «тихоновцев».

В 1920-х – начале 1930-х гг. началась первая волна репрессий «непоминающих», а на освободившиеся места тут же были поставлены лояльные к Декларации иерархи. Движение «непоминающих», возглавленное митр. Иосифом (Петровых), к которому также принадлежали Патриарший Местоблюститель митр. Петр (Полянский), митр. Агафангел (Преображенский), архиеп. Серафим (Самойлович) и митр. Кирилл (Смирнов), находившийся в заключении (последний согласно тайному голосованию должен был стать всероссийским Патриархом), стало приобретать более организованную форму. Постепенно вокруг данного движения сплотилось более 50 епископов и тысячи священников. К «непоминающим» также присоединились монахи Киево-Печерской и Александро-Невской Лавры, монастырей Псково-Печерского, Дивеевского, Киево-Покровского, Чернигово-Троицкого, Новгород-Перекомского, Оптиной и Глинской пустыней и многих других.

¹⁰ Воззвание Архиерейского Собора к архипастырям, пастырям и всем верным чадам Русской Православной Церкви. <http://www.patriarchia.ru/db/document/525407>

¹¹ Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. <http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html>

Что касается Украины, то оппозиционное митр. Сергию движение охватило почти все епархии, в разработке ОГПУ его последователи получили наименование «иосифляне» по имени митр. Иосифа (Петровых). Также их называли «тихоновцами», «истинно-православными», «староцерковниками», «тайноцерковниками», «катакомбниками», «хатниками», «кирилловцами», «викторианами», «андреевцами», «бுவцами», «мечевцами», «серафимовцами», «феодоровцами», «антониевцами», «стефановцами», но данные деления в основном были условны.

Среди не принявших «сергиевское обновление» многие украинские архиереи и священники мученически погибли в советских концлагерях и тюрьмах. Вот имена некоторых из них: архиеп. Димитрий (Любимов), архиеп. Феодор (Поздеевский), архиеп. Андрей (Ухтомский), архиеп. Прокопий (Титов), архиеп. Иоанн (Попов), архиеп. Пахомий (Кедров), еп. Виктор (Островидов), еп. Сергей (Дружинин), еп. Алексей (Буй), еп. Максим (Жижиленко), еп. Дамаскин (Цедрик), еп. Павел (Кратиров), еп. Варлаам (Лазаренко), еп. Василий (Зеленцов), еп. Макарий (Кармазин).

Иерей Григорий Доля, который служил в Преображенском храме с. Ледного и на жизни и подвиге которого мы сосредоточимся далее, также разделил мученический венец «непоминающих». Для ареста органам безопасности было достаточно одного факта принадлежности к «непоминающим», что квалифицировалось по ст. 5810 УК РСФСР и определения тюремного срока с отбыванием в ИТЛ от 5 до 25 лет или расстрела (Shumilo 2011).

Кошунственным выглядело официальное заявление митр. Сергия (Страгородского) на пресс-конференции (1930) о том, что «гонения на религию в СССР никакого не было и нет... К ответственности привлекаются отдельные священнослужители не за их религиозную деятельность, а по обвинению в тех или иных антиправительственных деяниях...»¹², в то время как в заключении и под следствием пребывали десятки тысяч мирян и священства, не принявших Декларацию. Таким образом было осуществлено полное обновление состава иерархии Русской Церкви.

Данный период в истории Русской Православной Церкви, период «великого предательства, совершившегося в самых недрах ее», дал и величественный сонм новых мучеников. В частности, епископ Павел (Кратиров) был канонизирован сначала РПЦЗ в лике священномученика (1981), а на основании Решения Синода УПЦ (2014) – причислен к лику священномучеников Собора Старобельских святых (память 14/27 мая). В этом отношении следует сослаться на тезисы доклада, представленного председателем Синодальной Комиссии митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием по поводу канонизации святых на Юбилейном Архиерейском Соборе (15 августа 2000 г.). В частности, указывается, что «в действиях «правых» оппозиционеров, часто называемых «непоминающими», нельзя обнаружить злонамеренных или исключительно личных мотивов. Их действия были обусловлены по-своему понимаемой заботой о благе Церкви. Как хорошо известно «правые» группировки состояли из тех епископов и их приверженцев среди священнослужителей и мирян, кто, не соглашаясь с церковно-политической линией назначенного митрополитом Петром Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митропо-

¹² Интервью с главой Патриаршей Православной Церкви в СССР Заместителем Патриаршего Местоблюстителя митрополитом Сергием и его Синодом. Известия ЦИК. 1930, 16 февраля. № 46 (3893).

лита (потом Патриарха) Сергия – прекращал возношение имени Заместителя за богослужением и таким образом порывал каноническое общение с ним. Но порвав с Заместителем Местоблюстителя, они, как и сам митрополит Сергей, главой Церкви признавали митрополита Петра – Местоблюстителя Патриаршего Престола¹³. Таким образом, к канонизации на Юбилейном Архиерейском Соборе были представлены «правые» оппозиционеры, поскольку эти люди обладали особой духовной силой и твердостью, явили собой образец исповедничества и непреклонного стояния в православной вере в годы жестоких гонений на Христову Церковь.

Епископ Павел (Кратиров) в силу политических реалий того времени, когда Церковь Христова, подобно Его Святой ризе, с одной стороны рвалась на куски и перекраивалась, а с другой – банально уничтожалась, находил единственно верным после смерти Святейшего Патриарха Тихона (Белавина), подчиниться патриаршему местоблюстителю Петру (Крутицкому), находя его власть единственно каноничной во вновь образованном богоборческом государстве.

ПОДВИГ ИЕРЕЯ ГРИГОРИЯ ДОЛИ

В 1926 г. иерей Григорий Доля обратился с письменным заявлением в окружной админотдел г. Харькова о разрешении служения епископам Борису (Шипулину), Павлу (Кратирову), Онуфрию (Гагалюку), Антонию (Панкееву), и Стефану (Андриашенко), а также о разрешении на окормление паствы общины с. Ледного, в которых НКВД отказал, ссылаясь на запрет указанных лиц покидать пределы г. Харькова. Впоследствии все указанные им епископы были увенчаны венцами священномученичества.

Сам же священник Григорий Доля был арестован вместе с епископом Павлом (Кратировым) в составе 140 священнослужителей и монашествующих по одному групповому Делу епископов в январе 1931 г.¹⁴ В уголовном производстве № 65744 ЦГА ОО Украины по обвинению в участии в работе Харьковского филиала контрреволюционной монархической церковной организации «Истинной православной Церкви» (ст. 58–10, 58–11 УК РСФСР) иерей Григорий Доля проходил по одному групповому «Делу епископов Павла (Кратирова), Иоасафа (Попова), священника Григория (Селецкого) и др. (Харьков, 1931 г.)», главными обвиняемыми по делу являлись епископы Павел (Кратиров), Иоасаф (Попов), священник Григорий Селецкий (будущий игумен Иоанн) и другие священнослужители и монашество¹⁵. 14 декабря 1931 г. иерей Григорий (Доля) был приговорен к 3 годам исправительно-трудовых работ. В обвинительном приговоре о. Григорий Доля значится как священник-«подгорновец», в анкете же окрисполкома Григорий Доля указал о себе: вера – старо-

¹³ Доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Синодальной Комиссии по канонизации святых на Юбилейном Архиерейском Соборе 14.08.2000. Архив официального сайта Московского патриархата 1997-2009 РПЦ. <https://mospat.ru/archive/2000/08/s2000r05>

¹⁴ Дело № 65744 ЦГА ОО Украины, Ф.263, Оп.4.

¹⁵ Дело № Д.65744 ЦГА ОО Украины. Ф.263, Оп.4.

славянская¹⁶.

Претерпев жесточайшие мучения, через несколько дней Григорий Доля скончался от пыток в Холодногорском СИЗО Харьковской городской тюрьмы, пробыв в местах предварительного следствия лишь несколько дней, и оставшись непреклонным и претерпевшим испытания до конца. Следует также заметить, что семья Григория Доли не избежала революционных деформаций, один из сыновей священника служил в органах госбезопасности, однако благодаря его участию тело батюшки удалось передать его вдове для христианского погребения (Osipova 1998: 265).

Кем же был иерей Григорий Доля, чей выдающийся жизненный подвиг сегодня рассматривает Комиссия по канонизации святых Харьковской епархии как основание для прославления его в лике священномучеников?

Fig. 2. Priest Grigory Dolya (1880–1931).

Настоятель Преображенского храма с. Ледное¹⁷ священник Григорий Яковлевич Доля родился 8 января 1880 года в с. Кириковка Ахтырского уезда Харьковской губернии в семье казенного крестьянина Якова Петровича Доли и его жены Анны Ивановны¹⁸. Маленький Григорий был крещен в Архангело-Михайловской церкви того же села. В отрочестве некоторое время жил в Ахтырском Свято-Троицком монастыре, нес послушание на клиросе. Обладая хорошим голосом, был приглашен в состав петербургского митрополичьего хора, нес послушание «книгодержца» при митрополите Исидоре.

В 1914 г. был мобилизован на военную службу, по окончании которой по настоянию матери отправился в Суздаль к ее духовному отцу Стефану Подгорному за благословением и

¹⁶ Дело № Д.65744 ЦГА ОО Украины. Ф.263, Оп.4.

¹⁷ С. Ледное, возникшее задолго до основания г. Харькова, объединяло в себе 2 больших хутора: Литвины и Кучанка. С 1935 года село Ледное входит в черту города Харькова.

¹⁸ ДАСО. Ф-745, оп.1, спр.22 (арк.259 зв). Архівна довідка з метричної книги.

за советом относительно будущего жизненного пути¹⁹. По благословению старца Григорий женился на его младшей дочери Параскеве, от брака с которой имел пятерых детей.

В первые десятилетия XX в. Григорию Доле довелось стать создателем женской монастырской общины в с. Тростянце, которую возглавила монахиня Богодуховского Свято-Троицкого монастыря Параскева, старшая дочь о. Стефана. Впоследствии две монахини этой общины несли послушание при подворье Серафимо-Дивеева монастыря при Преображенском храме по ул. Единоверческой в г. Харькове. В 10-х гг. XX в. семья Доли с детьми перебирается в Харьков. Григорий Яковлевич с семьей живет в частном доме на ул. Семинарской неподалеку от храма в честь Озерянской иконы Божией Матери.

С 1917 г. по 1922 г. Григорий Доля служит псаломщиком, а с 1918 г. несет диаконское служение при домовом храме св. Иова в Липовой Роще (пригород Харькова). 8 октября 1922 г. Григорий Доля был хиротонисан епископом Павлом (Кратировым) в иерея²⁰.

Fig. 3. Family of Priest Grigory Dolya.

Епископ Павел (Кратиров), рукоположивший о. Григория и не раз сослуживший с ним в Преображенском храме с. Ледное был канонизирован РПЦЗ в лике священномученика в

¹⁹ ГАХО Фонд 40, оп.97, д.1056.(лист 13) Дело ХДК по 4 столу. Рапорт №17061/753 от 21 июля 1920 года. Исполняющий должность благочинного 2- го округа Ахтырского уезда, священник Благовещенской церкви с. Тростянца Аполлоний Гончаревский.

²⁰ ГАХО Фонд Р-203, оп.1, д.2404, (лист 129). Анкета, сводная таблица. Список служителей религиозных культов, зарегистрированных Харьковским окрисполкомом, 1923 год.

1981 г., а на основании Решения Синода УПЦ от 23 декабря 2014 г. причислен к лику священномучеников Собора Старобельских святых (память 14/27 мая) (Shkarovsky 2020). Епископ Павел не принял Декларации 1927 г. и отослал Заместителю Патриаршего Местоблюстителя митрополиту Сергию (Страгородскому) официальное заявление об отходе от него. Попытка легализации Церкви в рамках антихристианского советского государства была воспринята епископом Павлом как капитуляция перед безбожной властью, поэтому епископ Павел резко выступил против позиции митрополита Сергия. В 1928 г. епископа Павла в свое молитвенное общение принимает епископ Димитрий (Любимов), предлагая окормлять ему истинно-православные общины. Епископ Димитрий присылает в Харьков святое Миро, антиминсы, а также рукополагает священников²¹. Данная позиция оказалась близка и другим священникам, положение которых после смерти патриарха Тихона и укрепления позиций обновленческой церкви оказалась крайне шаткой. Таким образом, Преображенская тихоновская община с. Ледного, соблюдая все формальности, переходит под окормление правящего архиерея Харьковской епархии епископа Старобельского Павла (Кратирова), к которому в общей сложности перешло около 40 приходов²². В списке тех священников, которые были подчинены епископу Павлу (Кратирову), значится и иерей Григорий Доля.

Согласно показаниям епископа Павла о личности отца Григория, епископ отзывается об иерее Григории как о «ревностном и бескорыстном служителе» Церкви Христовой. По мнению епископа Павла, «священник Григорий Доля чужд тех крайностей в религиозных обнаружениях, объясняемых невежеством, которые присущи значительной части подгорновцев»²³. В то же время имя отца Григория было дискредитировано некоторыми прихожанами соседних приходов, считающих его «не совсем православным». Тем не менее, епископ Павел опровергал данное мнение, характеризуя отца Григория истинным православным пастырем. Так, на предложение епископа Павла «как родственнику «старца» служить на подгорновском приходе, отец Григорий скромно ответил, что не годится для этого»²⁴.

²¹ Там же.

²² ГАХО, Фонд Р-845, ОП-2, дело №1081, лист 14, 15, 16, 21, ХГА, Фонд Р-408, ОП-8, дело № 1911, листы 41, 42. Акты о закрытии молитвенных домов.

²³ Ф. № 263, Оп. № 1, Д. № 65744, Т.3 (Лист 130) ЦГА ОО Украины.

²⁴ Ф. № 263, Оп. № 1, Д. № 65744, Т.3 (Лист 130) ЦГА ОО Украины.

Fig. 4. Bishop Pavel (Kratirov).

Исходя из показаний, еп. Павел (Кратиров) относится к подгорновцам с некоторым недоверием, но в целом доброжелательно, не отказывая им в священнических советах и разъяснениях, однако при желании подгорновских общин о присоединении к епископу Павлу, он требует «представления законно вынесенных церковными общинами постановлений о присоединении к нему и соответствующих на его имя заявлений»²⁵.

Владыка упоминает о большой осторожности, с которой он принимал приходы в свое ведение. Так, трижды принимая у себя иерея Григория, епископ Павел рекомендовал батюшке «настоятельным образом проверить свое желание и предоставить соответствующее постановление церковной общины» о переходе под его окормление²⁶. Желание Преображенской общины с. Ледного, в частности, мотивировалось тем обстоятельством, что владыка Павел (Кратиров) являлся старейшим и законным православным епископом в Харькове.

С момента перехода общины под окормление епископа Павла на священника Григория Долю начинаются всяческие гонения со стороны обновленческого священства. Так, священники соседних приходов начали вести себя в отношении его крайне недостойно, по

²⁵ Ф. № 263, Оп. № 1, Д. № 65744, Т.3 (Лист 125) ЦГА ОО Украины.

²⁶ Ф. № 263, Оп. № 1, Д. № 65744, Т.3 (Лист 160) ЦГА ОО Украины.

словам о. Григория, они ходили по домам прихожан Ледного и советовали «гнать его в шею»²⁷. Со стороны светской власти приход иерея Григория Доли был обложен налогом, составляющим более 10 тысяч рублей, что на то время являлось огромной суммой. Так, согласно статистическим данным, средний размер заработной платы советского рабочего в промышленности и на транспорте в 1928 г. составлял 70.24 руб. в месяц (Rashin 1928). У священника Григория был конфискован дом в счет погашения долга общины, матушка с пятью детьми была вынуждена ютиться в съемной комнате, сам же о. Григорий поселился в колокольне храма, поскольку на квартиру его никто не принимал.

Fig. 5. From left to right: Bishop of Alexandrov Stephan (Andriashenko), Bishop of Sumy Constantine (Dyakov), Bishop of Starobelsk Pavel (Kratirov), Bishop of Ufa Boris (Shipulin), Bishop of Elizavetgrad Onuphriy (Gagalyuk), Bishop of Mariupol Antony (Pankeev).

Исходя из показаний еп. Павла (Кратирова), члены церковного совета Преображенской общины с. Ледного в сложившейся ситуации избегали встреч с о. Григорием, да и местные прихожане посещали храм не особенно усердно. На воскресные литургии, как правило, приезжали из соседних приходов, а также горожане, поскольку с. Ледное в 20-х годах XX в. было расположено еще за чертой г. Харькова. У священника, как было указано ранее, был конфискован дом, имущество и хозяйство в счет погашения долга общины²⁸.

Взирая на крайне бедственное материальное положение прихода и семьи о. Григория, в 1930 г. ему предоставляется возможность перейти на другой приход, где он мог рассчитывать на более внимательное и сочувственное к нему отношение. Церковный совет с. Пере-

²⁷ Там же.

²⁸ Фонд № 263, Опись № 1, Дело № 65744, Т.3, С. 160.

сечное обращается к епископу Павлу (Кратирову) с просьбой поставить на приход именно священника Григория Долю. После длительных колебаний о. Григорий соглашается на переход, однако, узнав о его намерении, за один день у епископа Павла «побывало до десяти человек из жителей Ледного, с просьбой не перемещать от них их священника, а некоторые для возвращения священника Доли хотели даже прибегнуть к содействию гражданской власти»²⁹. В день своего появления в новом приходе иерей Григорий, не желая обставлять свой переход с особенной пышностью и торжественностью, а стремясь устроить все по возможности скромнее, окропил внутренность храма святой водой, привезенной с собой, чего требовали церковные правила, но что одновременно явилось причиной слухов о том, что о. Григорий освятил храм «обновленческой» водой. К несчастью батюшки, прихожане усомнились в «чистоте его православия» и перестали посещать церковь, что крайне возмутило епископа Павла (Кратирова), который свидетельствовал о большом усердии и безкорыстности служения иерея Григория Доли³⁰, а его травля со стороны своих же, православных недоброжелателей вызывала глубокое недоумение епископа.

Иерей Григорий Доля являет пример истинного христианского смирения. Так, непомерное увеличение налога на приход он объяснял тем, что ранее у него было большое хозяйство (три коровы), поэтому действия властей обоснованы. По словам епископа Павла, батюшка

безропотно нес обрушивающуюся на него тяжесть, ожидая неизбежных в его положении репрессий со стороны власти; думаю, что и других учил по христиански, терпеливо и с кротостью, переносить всяческие невзгоды своего существования. Никакого озлобления, никакой критики советских мероприятий я не слышал от него и разговоров на такие темы он не поднимал³¹.

По истечении целого года, пока длилось следствие, 14 декабря 1931 г. иерей Григорий Доля, невзирая на свою фактическую смерть вследствие истязаний, был приговорен к 3 годам исправительно-трудовых работ.

²⁹ Ф. № 263, Оп. № 1, Д. № 65744, Т.3 (Лист 161) ЦГА ОО Украины.

³⁰ Там же.

³¹ Там же.

Fig. 6. Tomb of Priest Grigory Dolya in Kharkov (Ukraine).

Матушке-вдове Параскеве удалось забрать тело замученного мужа и похоронить его на Филипповском кладбище в январе 1931 г. (ныне Новобоварский район г. Харькова). К сожалению, на сегодняшний день могила иерея Григория Доли не имеет даже опознавательной таблички с надписью, а его скромный крест, поставленный родственниками батюшки, свидетельствует о его христианских добродетелях: нежелании известности при жизни, безропотности при страданиях, скромности и в то же время мужественности одного из десятков тысяч исповедников и мучеников Церкви Христовой, процветших для вечной жизни в райских обителях. Недолгая и полная трудностей жизнь о. Григория Доли свидетельствует о его неотступности и верности Христу «даже до смерти». Когда пришел срок, он подвергся страданиям и не уклонился от них. Само страдание не зависело от него, но путь, который он выбрал, является ярким свидетельством его выбора, его верности Христу и Церкви.

Можно с полной уверенностью утверждать, что иерей Григорий Доля не был тайным агентом ГПУ-ОГПУ-НКВД и не занимался доносительством, как в 1930-е гг. утверждало НКВД. Окончив свой земной путь в лоне Церкви, он не согласился на сотрудничество со следствием в надежде облегчить свою участь; выдержав мучение под пытками, он не оговорил кого-либо по требованию следствия. Это полностью соответствует установленным критериям, разработанным комиссией РПЦ для канонизации новомучеников и исповедни-

ков церкви Русской.

Таким образом, для канонизации новомученика и исповедника иерея Григория Доли в лике местночтимых святых Харьковской и Богодуховской епархии УПЦ РП, на мой взгляд, существуют убедительные и достаточные основания. Его полная покорность воле Божьей, совершенное отсутствие желания облегчить свою участь на допросах, долготерпение, нестяжательность, искренность, безропотность, мужество и непоколебимость в вопросах веры может послужить добрым примером для воодушевления и укрепления своих земляков и потомков, а также явит нам нового молитвенника и ходатая за нас, немощных в исповедании своей веры и терпении перед Престолом Господа Нашего Иисуса Христа.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМ – ДЕТИЩЕ ОТЦА ГРИГОРИЯ

До построения Преображенского храма Преображенская община имела лишь ветхий молитвенный дом, поскольку после пожара храм так и не был восстановлен за неимением средств. После назначения на приход Григория Доли одна из прихожанок жертвует 3/4 своего земельного участка под строительство, поэтому отец Григорий сразу приступает к сбору средств на строительство нового храмового здания. Строительство храма в те годы выглядело настоящим подвигом, поскольку уже активно работала Губернская ликвидационная комиссия, задачей которой было церкви закрывать и разрушать. На каждое действие общины требовалась разрешительная санкция. Священник и община вынуждены были предоставлять подробный бухгалтерский отчет и быть готовыми дать объяснение каждому своему действию. По сведениям доклада секретаря ликвидкома: «Преображенская, с. Ледного Харьковского района, группа тихоновская, влияние на свое село имеет большое. Община не имеет церковного здания, причем приступает к постройке нового молитвенного дома»³². Несмотря на огромные трудности и лишения, через два года после начала строительства в храме начала совершаться литургия. Очевидно, что в условиях тотальной борьбы с религией и повальных репрессий, приход о. Григория Доли был нищим, но, как и в Тростянце, батюшка вновь становится строителем храма.

³² ГАХО Фонд Р-845 оп.2, д.894. (лист 2, лист 5 и 6, лист 8 и 9, лист 18). 1922/23 – 1929/30 гг. Переписка с Преображенской религиозной общиной с. Ледного, Харьковского района.

Fig. 7. The first wooden temple in 1926.

Иерей Григорий приступая к строительству в 1924 году, оказывается в сложнейших обстоятельствах: купола для новой церкви привозят из уже закрытого Основянского храма, паникадило – из Григоровского, бревна – из разобранного Покровского храма с. Большая Бабка Чугуевского района. К тому же деревянный Покровский храм в с. Большая Бабка был возведен в 1771 г., а в 1856 г. был разобран, а бревна храма находились в разобранном состоянии в хлеву. Средств, собранных общиной, хватило лишь на приобретение ветхих деревянных бревен 150-летней давности, вывозившихся на крестьянских подводах в течении 2-х лет более чем за 50 км в с. Ледное.

Путем несложных подсчетов можно выяснить, что в среднем на одну крестьянскую подводу могло поместиться около 5 бревен, для постройки же храма в целом требовалось около 350-400 бревен, таким образом, для перевозки бревен понадобилось в среднем 75 поездок в Чугуевский район, и это в постреволюционные голодные годы продразверсток и политики красного террора по бездорожью на телегах, запряженных уцелевшими крестьянскими лошадьми. Несмотря на все трудности, с помощью Божьей 28 ноября 1926 г. Преображенская церковь была освящена.

Fig. 8. The first wooden temple. A photo made in winter. 1927.

Fig. 9. The stone temple. 1930s.

Храм был спроектирован таким образом, что его совершенно не видно при приближении, и лишь подойдя вплотную к нему, здание храма неожиданно открывалось прохожему. Крест на куполе устанавливать было запрещено.

В настоящее время Спасо-Преображенский храм полностью реконструирован, расширен и благоустроен стараниями настоятеля прихода протоиерея Евгения Легача.

Fig. 10. Today's photos of St Transfiguration Temple in Lednoe, Kharkov.

Настоящий храм – трехпрестольный: главный престол освящен в честь Преображения Господня, два других престола будут освящены в честь святых мучеников Гурия, Самона и Авива (в память дня открытия храма в 1926 г.), а также святых мучеников Адриана и Наталии.

Fig. 11. A today's photo made by the author.

Храм является домом Божиим, служит местом особого присутствия Духа Святого на земле. Мы знаем, что Дух Святой дышит, где хочет, но в храме Его присутствие ощутимо особым образом. В православной традиции люди уподобляются живым камням, из которых Христос строит свою Церковь. Каменный храм складывается из кирпичей, а деревянный из досок, подогнанных особым образом и образующим собой храмовое строение. Так и люди, образуясь в приходские общины, тесным образом сообщаются друг с другом, представляя собой живое здание храма.

Fig. 12. Sketches of St Transfiguration Temple made by young parishioners.

Православный храм складывается из нескольких «областей» разного назначения: земной области бытия (притвор) и небесной, непосредственно территория храма и алтарь, который и есть «Небо небеси», а иконостас исполняет функции «стены» между миром земным и небесным. Таким образом, любой православный храм трехсоставный. Каждый храм обращен алтарем на восток. В Византии, например, храмы получали форму креста с равными частями, позже появляется традиция постройки колокольни рядом с храмом – для «громкого» прославления имени Божьего. В украинской традиции храмы были одно- (в честь Бога-Отца) и трех – (в честь Св.Троицы) купольные, позже появились пяти – (в честь Господа нашего Иисуса Христа и 4-х евангелистов) купольные храмы.

Из устных свидетельств жителей пос. Ледное, первый леднянский храм, вероятнее всего, был освящен в честь вмчц. Параскевы, возможно он был устроен при воскресной школе. К сожалению, церковь прекратила свое существование в связи с пожаром, приключившимся в начале XX в. и сведений о храме совершенно не сохранилось. Крайняя бедность общины не позволила восстановить погибший храм. Жители села посещали храм св. Николая в Григоровке, либо ездили в Холодногорский храм в честь Озерянской иконы Божией Матери в г. Харькове.

Поскольку Преображенский храм с. Ледного был воздвигнут из деревянного материала бывшей Покровской церкви с. Большая Бабка Харьковской губернии (совр. Чугуевский район), то имеет смысл уделить внимание Покровскому храму с. Большая Бабка. Из справочной книги для Харьковской епархии И. Самойлова, посвященной статистическому описанию храмов Харьковской губернии (1904 г.) (Samoylovich 1904), в с. Большая Бабка, относившегося к второму Волчанскому округу, в то время действовала однопрестольная деревянная Покровская церковь, которая была первоначально построена в 1771 г., а в 1857 г. усердием прихожан – была переустроена. Изначально храм был возведен в так называемом «украинском национальном стиле» (Vechersky 2003) в то время, когда украинское деревянное «храмостроительство» достигает своего расцвета, поскольку в 1802 г. был утвержден синодальный запрет на строительство храмов в «народном стиле» и было принято поста-

новление, согласно которому церкви возводились по «испробованным образцам», т.е. начиная с середины XIX в. имела место унификация храмостроительства на Украине.

Здание Покровского храма было трехдольным, со значительным преобладанием в плане центрального восьмигранного сруба, удлиненного в плане прямоугольного притвора и сравнительно короткого, но широкого алтаря. Интересным является тот факт, что данный храм по основным архитектурными канонам является сугубо украинским, хотя и сооружался в этнически русской деревне (Novak 2013). Примечательным с архитектурной точки зрения является полное доминирование в объемно-пространственной структуре монументального центрального сруба. С семантической точки зрения важной деталью являлось чрезвычайно большое окно в восточной грани алтаря, что создавало эффект наибольшей освещенности именно со стороны алтаря - святого места храма. Такое подробное описание внутреннего устройства храма неслучайно, поскольку Преображенский храм в с. Ледном был перевезен и собран из досок и бревен бывшего Покровского храма, поэтому и внутренне устройство Преображенского храма было тождественным Покровскому храму с. Большая Бабка.

Сведения, собранные в труде святителя Филарета (Гумилевского) «Историко-статистическое описание Харьковской епархии»³³ также указывают на то, что Покровский храм был крайне беден. В частности, в рукописи указывается:

По расположению прихода в отдаленном месте от больших проезжих дорог и по бедности прихожан, храм этот с самого начала основания своего не был украшен особенным благолепием. Хотя и поддерживалось существование его посильным усердием прихожан, снабжавших оный некоторою новою утварью, но при недостаточных средствах к возобновлению, здание пришло в совершенную ветхость и требует значительного исправления» (1852, лист 63, об.)³⁴.

Таким образом, святитель Филарет (Гумилевский) уже в 1852 г. указывает на состояние Покровского храма как аварийное, и такое, которое требует «значительно исправления».

³³ Филарет (Гумилевский Д.Г.). Историко-статистическое описание Харьковской Епархии. Отд.1: Краткий обзор епархии и монастыря. Москва, 1852.

³⁴ Там же: неопубликованные ранее материалы рукописей Филарета.
<https://ru.calameo.com/read/002055968972bb94da994>.

Fig. 13. Intercession of the Mother of God Temple in Bolshaya Babka.

В соответствии с другими источниками, Покровский деревянный храм, расположенный на речке Бабке, первый раз упоминается в переписи 1674–1676 гг., поэтому в 1771 г. Он мог быть перестроен, а не вновь возведен.

В настоящее время Покровский храм с. Большая Бабка действующий, относится к Изюмско-Купянской епархии УПЦ. Скорей всего, здание Покровского храма было разрушено до основания во время советского периода, либо вообще из-за недостатка средств и грядущих революционных событий начала XX в. к его строительству так и не приступили. На сегодняшний день Божественная литургия совершается в маленьком глиняном полуразрушенном домике даже без куполка с крестом. Представляется, что из-за бедности общины Покровского храма, зарегистрированной 03.11.1999 г., храм так и не был, к сожалению, восстановлен в полной мере.

Православное предание говорит о том, что во время освящения церковного строения Господом дается ангел-хранитель, который оберегает и молится о вверенном ему на попечение храме и людях, посещающих его. И даже с разрушением храмового здания ангел не покидает своего поста, а с плачем молит Господа о восстановлении стен святыни в материальном мире. У храмов, как и у людей свои судьбы: интересные и печальные, извилистые и удивительные! Такова история и Преображенского храма с. Ледное, прекратившего свое существование, но воскресшего и даже преобразившегося молитвами еще непрославленных новомучеников и исповедников Церкви Русской, усилиями жертвователей, стараниями настоятеля храма и святыми молитвами его прихожан.

Известно, что Преображенский храм после ареста священника Григория Доли, в скором времени был закрыт. Старожилка с. Ледного Полина Николаевна Ляшенко вспоминает, что после закрытия храма ее вместе с братьями и сестрами родители возили причащать на за-

пряженной телеге в храм Казанской Божией Матери на Лысой Горе. В храмовом здании была устроена конюшня, а после оборудован клуб, куда верующие христиане запрещали ходить своим детям. После окончания Второй Мировой войны Преображенский храм открылся хотя по некоторым архивным сведениям, храм был уже открыт в 1943 г.³⁵

Со слов Полины Ляшенко, в Преображенском храме после повторного его открытия служили следующие священники:

– **о. Борис**

– **о. Евгений** (молодой батюшка, дедушка которого также был священником. Иер. Евгений вместе со своим дедом снимали квартиру в районе Холодной Горы, и он являлся настоятелем храма в течении 7 лет)

– **иеромонах Павел (Цыганок)** запомнился прихожанам своей общительностью и активной созидательной деятельностью. Во время его настоятельства храм был внутри отремонтирован и благоустроен. Прихожане очень полюбили юного иеромонаха Павла, на что батюшка также отвечал искренней любовью. На вопрос к жителям с. Ледного «Чем же таким особенным отличался священник?» все они отмечают необыкновенно вдохновенные службы и пламенные молитвы молодого иеромонаха. Даже после назначения на приход другого настоятеля, жители обращались к о. Павлу за молитвами и совершением треб. Каждый год своего служения в Преображенском храме, на свои именины 12 июля батюшка с общиной накрывали столы около храма и приглашали всех желающих разделить с ними праздник. Иеромонах Павел был очень дружен с покойным митрополитом Харьковским Никодимом (Руснаком), который приезжал в Ледное на престольные праздники. Взаимная любовь прихожан к храму и священнику в 1960-х годах, на которые приходился период ожесточенной борьбы с религией, противоречила государственной стратегии богоборчества, поэтому иеромонах Павел был оклеветан грязным образом перед своей паствой, и переведен на соседний приход, но верные прихожане не прервали связь с батюшкой.

– **протоиерей Петр Иванович Кривицкий** был назначен настоятелем Преображенского храма в 1992 г. За время настоятельства был награжден: Наперсным Крестом (1993) и Палицей (2009). Прихожане отзываются о нем, как о добром, хорошем батюшке. В настоящее время проживает в собственном доме в пос. Ледное.

– **иеромонах Алексей (Довгаль)** прослужил настоятелем несколько месяцев и был переведен в Свято-Покровский мужской монастырь г. Харькова (2016).

– **протоиерей Евгений Иванович Легач** назначен настоятелем в 2016 г. Награжден: Золотым крестом (2018), Палицей (2019), Крестом с украшениями (2020).

В Преображенском храме в 1960-е-1970-е гг. был прекрасный клирос, состоявший из 6-9 певчих. Во время съемок советского к/ф «Свадьба в Малиновке» (1967), который снимали в той части с. Ледного, где сохранились глиняные хаты, в народных певческих массовках были задействованы именно клирошане Преображенского храма, голоса которых и звучат в любимейшей киноленте.

Пожилые прихожане с прискорбием отмечают, что до первого закрытия церкви и в по-

³⁵ В январе 1943-го года иерей Николай Сергеевич Силин пел с хором в церкви села Ледное Харьковской области // ГАРО. Ф.Р-4173. Оп. 4. Д. 202. Л. 96.

слевоенные годы, несмотря на религиозные гонения, Преображенский храм посещали люди практически из каждого двора, приезжали также прихожане из пос. Жихорь и других предместий г. Харькова, теперь же, к сожалению, дорога к храму зарастает, невзирая на то, что стараниями прот. Евгения Легача Преображенский храм был полностью реконструирован и вновь освящен.

На протяжении второй половины XX в. Преображенский храм оставался деревянным, однако, начиная с 1980-х годов происходил процесс обкладки здания кирпичом и разбора первоначального сруба, что, в свою очередь послужило огромной утратой для украинского церковного зодчества, поскольку Преображенский храм являлся единственным в своем роде сооружением, историческим памятником на территории Харькова и образцом архитектурной конфигурации тридольного одноэтажного храма Слобожанской школы народного храмостроения времен его расцвета.

С 2000-х гг. на приходе проводятся экскурсии для школьников. В храме вообще очень любят маленьких прихожан, в день святителя Николая (22 декабря) и на Рождество (7 января) батюшка всегда старается порадовать маленьких прихожан сладкими угощениями.

В то же время, Преображенский храм с. Ледного служит символом стойкости православной веры и исповедничества, ведь в нем не прекращались богослужения даже во времена жесточайших религиозных гонений, а за сохранение храма и веру во Христа отдал жизнь его первый строитель – священник Григорий Доля.

Fig. 14. Today's young parishioners.

В 2010 г. была предпринята попытка перестройки храма: сооружен центральный купол, покрыта крыша, выстроена ограда. В 2016 г. с назначением настоятелем прот. Евгения Легача была начата капитальная реконструкция храма, поскольку храмовое здание находилось в аварийном состоянии. Храмовое строение было увеличено в размере, возведен новый купол, построена колокольня.

По прошествии почти 95 лет после первого освящения храма в 1926 г., 22 ноября 2020 г., Высокопреосвященнейший Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский, совершил Великое освящение храма и Божественную литургию.

Как полярно изменчивы времена! Современное белоснежное величественное здание с округлыми золотыми куполами и высокими крестами, подобно преображенной душе, откликнувшейся на Божий призыв, и пожелавшей вздохнуть полной грудью, вздымается ввысь среди маленьких серых домиков.

И если при первом освящении храма в 1926 г., в силу исторических реалий его существование старались максимально обезопасить и скрыть от посторонних глаз, то по Божьему промыслу, новый,

преображенный храм можно в какой-то мере сравнить с явлением Преображения Господня на горе Фавор, настолько он широк, ослепителен и светел!

Fig. 15. Consecration of communion table in the altar.

Supplementary Materials.

Supplementary Material 1. Protocol of the first investigation of Fr priest Grigory Dolya of 1 February 2928.

Supplementary Material 2. Protocols of subsequent investigations and other NKVD materials, including the tribunal's preposterous decision to send Fr Grigory to prison after his death, 1930s.

Supplementary Material 3. Decision of Ukrainian Prosecution Service about full vindication of Fr priest Grigory Dolya of 31 July 1989. Having studied all materials, the First Deputy Attorney of Ukraine concluded that Fr priest Dolya is innocent in all crimes ascribed to him in 1920s–1930s.

Supplementary Material 4. A grotesque picture of Soviet Ukrainian journalists aimed against Fr priest Grigory Dolya with obscene anecdotes about him.

Supplementary Material 5. The list of clergy registered for subsequent prosecution and trial by the Soviets.

Funding. This work did not receive any specific financing from any governmental, public, commercial, non-profit, community-based organisations or any other source.

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

- Grabbe, G., Right Rev. 1991. *The Russian Church in the Face of the Prevailing Evil*. Jordanville, NY: American Orthodox Theological Seminary Press.
- Gubonin, M. E. (ed.). 1994. *Acts of His Holiness Patriarch Tikhon. Tikhon and later documents on the succession of the highest ecclesiastical authority. 1917-1943*. Moscow: PSTBI. In Russian.
- History of the Russian Orthodox Church: Synodal and Contemporary Periods (1700-2005)*. 2010. Moscow: Sretensky Monastery Press.. In Russian.
- Investigation of Patriarch Tikhon case*. 2000. Collection of documents. Moscow: PSTBI. In Russian.
- Ivanov, P. N. 1992. *New Martyr of the Russian Church St. Paul (Kratirov)*. Kazan: Tan. In Russian.
- Novak, O .S. 2013. National semantics, stylistics and development of architectural types of right-glorious churches of the Left-Bank Ukraine. Master's dissertation. Kharkov. In Russian. <https://www.academia.edu/8791160>
- Osipova, I. I. 1998. Through the fire of torment and the water of tears. Moscow: Serebryanye niti. In Russian.
- Pospelovsky, D. V. 1995. *Russian Orthodox Church in the Twentieth Century*. Moscow: Respublika. In Russian.
- Rashin, A. 1928. "Wages and labor productivity in the recovery period of the USSR economy." *Economic Review*, no. 9: 78. In Russian.
- Regelson, L. L. 1977. *The Tragedy of the Russian Church, 1917-1945*. Paris: Imka. In Russian.
- Safonov, D. V. 2004. *Patriarch Tikhon and Soviet Power: On the Problem of State-Church Relations in 1922-1925*. PhD dissertation. Moscow. In Russian.
- Samoylovich, I. (ed.). 1904. *Reference Book for Kharkov Diocese*. Kharkov: Russian typography. In Russian.
- Shkarovsky, M. 2020. Hieromartyr Paul (Kratirov). Biography. In Russian. https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Kratirov
- Shkarovsky, M. V. 1999. *Josephite Movement: A Trend in the Russian Orthodox Church*. St. Petersburg: Research Center "Memorial". In Russian.
- Shumilo, S. 2011. *In the catacombs. Orthodox underground in the USSR. Synopsis on the history of the True Orthodox Church in the USSR*. Teren, Lutsk. In Russian. <http://www.ortho-hetero.ru/index.php/theology-aecum/1692>
- Smolich, I. K. 1999. *Russian monasticism 988-1917. Life and Teachings of the Elders*. Moscow:

- Sretensky Monastery Press. In Russian.
- Talantov B. 1992. Sergievshina or adaptation to atheism (Herod's leaven). In Russian.
<http://www.eshatologia.org/329-sergievshina-prisposoblenchestvo-k-ateizmu.html>
- Tsy-pin, V., Rev. 2007. "Declaration of 1927." In *Orthodox encyclopaedia*. Moscow: Church Scientific Center "Orthodox Encyclopedia". Vol. XIV: 328-334. In Russian.
- Vechersky, V. V. 2003. Architectural heritage of Ukraine during Hetmanate: Study and Protection. Kiev: NDITIAM. In Russian.
- Vostryshev, M. I. *God's Chosen one. Way of the Cross of His Holiness Tikhon, Patriarch of Moscow and All Russia*. Moscow: Contemporary, 1990. In Russian.
- Zhuravsky, A. V. 2004. *For the Truth and Dignity of the Church: The Life and Works of the Holy Martyr Cyril of Kazan in the Context of Historical Events and Church Divisions of the 20th Century*. Moscow: Sretensky Monastery Press. In Russian.

EXTENDED SUMMARY

LEGACH, EVGENY I, REV. PERSECUTING ORTHODOXY IN THE SOVIET UNION AS AN ATTEMPT OF DESTROYING THE RUSSIA'S EURASIAN MISSION: AN EXAMPLE OF GRIGORY DOLYA AND ST TRANSFIGURATION TEMPLE IN LEDNOE.

THE BOLSHEVIKS' PROGRAMME OF CREATING "RENOVATIONIST CHURCH" during the first years of Soviet Union was clearly aimed at destroying the Eurasian ideology of the former Russian Empire, according to which Orthodoxy was the main religious and political unifying force that guaranteed the unity of all nationalities living on its vast territory under the rule of an Orthodox sovereign. This programme also implied building "Heaven Kingdom" here, on the Earth. Imperial Eurasian ideology implied that the territory of Russian Empire was only a reflection of Heavenly Kingdom. Therefore, it had to be conquered by the Bolsheviks. The schism in the Russian Orthodox Church instigated by Soviet authorities was supposed to undermine the idea of spiritual unity in the vast Eurasian territories, which until 1921 had been claimed by the White movement, e.g., Admiral Kolchak, to create a new Russian state, an alternative to the Soviet revolutionary state. This alleged state was meant to become a legal successor of the Russian Empire. The Soviet government did not need such a revival of Eurasian sentiments, while the Orthodox Church primarily supported it. It may be one of the reasons of severe persecutions of the Church by Soviet authorities in 1920s–1930s, along with the well-known other reasons.

On this background, I study life, social activities and Christian feat of Fr priest Grigory Dolya (1880–1931) who was cruelly persecuted and killed by the Bolshevik officials and NKVD in Ukraine. Currently the Commission of Canonisation of Kharkov and Bogodukhov Diocese is considering Fr priest Grigory Dolya as a new saint martyr. I argue that he complies with all the requirements for canonisation of a person as a novel martyrs and confessors of the Russian Orthodox Church. He did not collaborate with NKVD investigators, not libelled his peers, priests and

bishops Archbishop Dimitri (Lyubimov), Archbishop Theodore (Pozdeevsky), Archbishop Andrey (Ukhtomsky), Archbishop Procopius (Titov), Archbishop John (Popov), Archbishop Pachomius (Kedrov), Bishop Victor (Ostrovidov), Bishop Sergius (Druzhinin), Bishop Alexius (Bui), Bishop Maxim (Zhizhilenko), Bishop Damascene (Tsedrik), Bishop Pavel (Kratirov), Bishop Varlaam (Lazarenko), Bishop Vasily (Zelentsov), Bishop Macarius (Karmazin).

Besides his brave opposition to the Soviets, Fr Grigory is known for his building St Transfiguration Temple in Lednoe (the current Dean of the Temple is me) in the 1920s, when the Soviet authorities destroyed the temples on a massive scale. The Temple construction was completed in three years, but the Bolsheviks demanded 10,000 rubles as a tax (unofficially, it was a request not to destroy the Temple after its completion). Fr Grigory sold all his moveable and immovable property and paid the colossal sum. For reference, in 1920s, a monthly wage of a worker was some 70 rubles.

Fr Grigory's life is an instructive example of novel Christian martyrdom. In the Supplementary section, I am providing photocopies of archival materials concerning Fr Grigory: several protocols of investigation dated by 1928–1931; NKVD forms; conclusions of the Soviet tribunal; list of clergy registered in Kharkov district for subsequent prosecution and trial by the Soviets; pamphlets written and published by Soviet libelous reporters as well as the conclusion of Ukrainian Prosecution Service about full vindication of Fr priest Grigory Dolya of 31 July 1989. Having studied all materials, the First Deputy Attorney of Ukraine concluded that Fr priest Dolya is innocent in all crimes ascribed to him in 1920s–1930s.

Author / Автор

Rev Fr Evgeny I. Legach,
Pereyaslavskaya 23,
Kharkov 61016, Ukraine

© Rev Fr Evgeny I. Legach
Licensee *Eurasian Crossroads*

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

